

Otros futuros. Fronteras de la ciencia ficción latinoamericana

Presentación

En el complejo campo de los estudios sobre el futuro, la imaginación ocupa un lugar secundario. El antropólogo indio Arjun Appadurai escribió hace más de una década que la disputa por los tiempos por venir se fraguaba entre dos polos: lo probable y lo posible. En su diagnóstico, el tiempo presente y los tiempos futuros estaban –¿están?– dominados por la ética de lo probable. Desde ese horizonte se especula, se planifica y se diseña el futuro a partir del cálculo de riesgos, de argumentos lógico-científicos, así como de avalanchas de números y métodos cuantitativos, a saber, modelos, estadísticas, prospectivas... Cada una de estas estrategias y acciones (hiper)racionales se autovalidan y suelen menospreciar cualquier actividad proveniente del campo de la imaginación, no porque esta no ocupe ningún lugar en el campo social, sino porque su sitio se constriñe a la subjetividad individual y no trasciende a la dimensión colectiva.

Agrietar los muros de lo probable para que las semillas de lo posible comiencen a germinar implica, tanto para Appadurai como para otros autores y autoras como Fredric Jameson, Donna Haraway, Cornelius Castoriadis o el mismo Mark Fisher, dejar que la imaginación ocupe un lugar central en la interpretación y la transformación del mundo social. Si retomamos lo escrito por la crítica argentina Josefina Ludmer, la ciencia ficción latinoamericana es una puerta para entrar a la fábrica de realidades en la que el pasado y el presente pueden ser desechos y reconfigurados para de ahí caminar a otros futuros, más allá de las distopías que los agoreros del realismo capitalista se obstinan en vaticinarnos.

Para mí, como crítico literario y estudioso de la ciencia ficción, ha sido un placer descubrir que en los textos que componen este dossier, las novelas y los cuentos ocupan un lugar menor. En cambio, el teatro, la novela gráfica, el webcómic y la instalación artística son los protagonistas de las investigaciones que aquí se presentan. Geográficamente, en este dossier se pone especial énfasis en obras ecuatorianas y mexicanas, lo que resulta relevante, puesto que, de la región andina, Ecuador es uno de los países que han sido menos explorados. La pregunta o la búsqueda por saber qué es lo que distingue a la ciencia ficción latinoamericana respecto de la ciencia ficción del Norte global es una recurrencia, casi una obsesión, en la que llevamos enfrascados quienes estudiamos este tema, y, afortunadamente,

en estos artículos se plantean nuevos desafíos que complejizan aún más este empeño.

Agradezco a Claire Mercier, de la Universidad de Talca, en Chile, por acompañar este proceso en distintos momentos; a las y los dictaminadores por su trabajo puntual y solidario; y a todo el equipo de la Revista *Hartes* por el acompañamiento constante y cariñoso a lo largo de estos meses. Finalmente, a quienes leerán estos artículos, les deseo un buen viaje a través de ellos y, sobre todo, que encuentren en las obras estudiadas detonantes para seguir horadando los presentes tortuosos que habitamos en vías de futuros más dignos y justos para seres humanos y no humanos. Si la ciencia ficción no contribuye a ello, ¿para qué leerla, escribirla e investigarla?

Samuel Lagunas Cerda

Universidad Autónoma de Querétaro
Santiago de Querétaro, México
samuel.lagunas@uaq.mx
ORCID: 0000-0002-0869-1104

Doctor en Estudios Latinoamericanos, con especialidad en Teoría y Crítica Literaria. Sus investigaciones se centran en la ciencia ficción latinoamericana literaria y audiovisual. Como crítico de cine, se ha enfocado en la difusión y el estudio de la animación en América Latina. Ha sido conferencista y ponente en universidades nacionales y extranjeras. Artículos suyos han aparecido en revistas de Argentina, Estados Unidos, Alemania, Perú y México. Ha publicado los poemarios *Todavía mañana* (2013), *A veces un ma/pa es una casa* (2020) y *Todo lo que es cuerpo es agua en tránsito* (2024), así como el libro de ensayos *Dios: nueva temporada. Miradas teológicas al cine y la televisión en el siglo XXI* (2020) junto a Raúl Méndez. Fue Beneficiario del programa Apoyarte Querétaro 2020 y del PECDA Querétaro 2022. Algunos de sus poemas se han traducido al inglés. Ha sido también editor de libros teológicos. Es profesor e investigador en la Universidad Autónoma de Querétaro desde 2019. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII), nivel Candidato.